

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR AQLIY TARBIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

FEATURES OF MENTAL EDUCATION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS

Tag'onova Guliza Bayramaliyevna¹ [orcid: 0009-0005-8161-5975](https://orcid.org/0009-0005-8161-5975)
e-mail: gulizayangiyevs@gmail.com

Abdimuratova Sevinch², Shonazarova Ruxshona³, Masharipova Ro'zaxon⁴

¹CHDPU, Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi.
^{2,3,4}Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 23/6- guruh

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning aqliy tarbiyasini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida eshitish qobiliyati cheklangan bolalarning bilish jarayonlari, tafakkur, nutq va muloqot qobiliyatlarining rivojlanish xususiyatlari tahlil qilindi. Shuningdek, ularning aqliy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanib, samarali pedagogik yondashuvlar taklif etildi. Maxsus pedagogik metodlar, vizual va kinestetik yondashuvlar, logopedik mashg'ulotlar, interaktiv ta'lim texnologiyalari eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning tafakkur va bilish faoliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shuningdek, ularni o'qitishda individual yondashuv va oilaviy qo'llab-quvvatlash muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bola, tarbiya, aqliy tarbiya, metod, tadqiqot, nazariy tahlil, taqqoslash usuli.

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению умственного воспитания детей с нарушениями слуха. В ходе исследования были проанализированы особенности развития познавательных процессов, мышления, речевых и коммуникативных способностей детей с ограниченными возможностями слуха. Также были выявлены факторы, влияющие на их умственное развитие, и предложены эффективные педагогические подходы. Специальные педагогические методы - визуальный и кинестетический подходы, логопедические занятия, интерактивные образовательные технологии - значительно улучшают мыслительную и познавательную деятельность детей с нарушениями слуха. Кроме того, важными факторами в их обучении являются индивидуальный подход и семейная поддержка.

Ключевые слова. Ребенок с нарушением слуха, воспитание, умственное воспитание, метод, исследование, теоретический анализ, метод сравнения

Abstract. This study is devoted to the study of the mental education of children with hearing impairments. During the study, the features of the development of cognitive processes, thinking, speech, and communication skills of children with hearing impairments were analyzed. Also, the factors influencing their mental development were identified, and effective pedagogical approaches were proposed. special pedagogical methods - visual and kinesthetic approaches, speech therapy classes, interactive educational technologies significantly improve the thinking and cognitive activity of children with hearing impairments. Also, an individual approach and family support are important factors in their education.

Keywords. Child with hearing impairment, upbringing, mental education, method, research, theoretical analysis, comparison method

Kirish

Bola shaxsining shakllanish jarayoni insoniyatning ijtimoiy-tarixiy tajribasini o'zlashtirish orqali amalga oshiriladi. Odam shaxsining rivojlanishi bir qancha bosqichda o'tadi. Har bir navbatdagi bosqich avvalgisi bilan mustahkam bog'liq bo'ladi, avval erishilgan bosqich yanada yuqoriroq bosqichning tuzilishiga uzviy tarzda qo'shiladi. Har bir yosh davri yashagan yosh, organizm biologik tizimlarining etilish darajasi, ularning vazifalari, shu bilan birga odamning qat'iy tajribasi, bilimlarning hajmi, faoliyat turlari va mazmuni bilan belgilanadi. Yoshi kattalashgan sari bolaning psixik faoliyati boyib boradi, uning sensor, aqliy, hissiy, irodaviy xususiyatlari orasidagi o'zaro aloqa o'zgaradi, bu esa rivojlanishning umumiy darajasiga, xulq-atvorning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

N.A.Rau, N.G.Morozova, B.D.Korsunskaya, A.A.Kataeva, L.P.Noskova, T.I.Obuxovalar, U.Fayzieva, Z.Mamarajabova, X.Gaynutdinovlar tadqiqotlarida eshitishda nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy jihatdan kamolotga etkazish masalalari o'rganilgan. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha eshitishda nuqsoni bo'lgan va normal eshitadigan bolalarning umumiy rivoji bir xil yo'nalishda kechsa-da, ular maxsus o'qitilmasa bunday rivojlanish sust kechadi. Bolalar predmetlarni ko'rib idrok etish sohasida orqada qoladilar, ularda sog'lom bolalarga nisbatan predmetlarni taqqoslash, taniy olish jarayonlari sustroq kechadi. Nutqning umuman rivojlanmaganligi, bolalarning bilishga doir faoliyatning rivojiga va so'z mantiqiy tafakkurning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Bog'chaga kelgan 2,3 yoshli kar bolalar umumiy rivojlanish jihatdan eshitadigan tengdoshlaridan ancha orqada qoladi. Psixologlar T.V.Rozanova. N.V. Yashkovalarning tadqiqotlari maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim olgan 7-8 yoshli kar bolalar tafakkurining rivojlanishi ham eshita oladigan tengdoshlariga nisbatan ancha orqada qolishini ko'rsatdi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning aqliy tarbiyasini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar kompleks metodlarga asoslangan. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Nazariy tahlil** – Pedagogik, psixologik va defektologik adabiyotlarni o'rganish orqali eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarning aqliy rivojlanish xususiyatlarini tahlil qilish.
2. **Empirik tadqiqotlar** – Amaliy kuzatuv, eksperiment, diagnostik testlar yordamida bolalarning bilish jarayonlari (tafakkur, diqqat, xotira, nutq) rivojlanish darajasini aniqlash.
3. **Taqqoslash usuli** – Eshitish qobiliyati saqlangan bolalar va eshitishda nuqsoni bor bolalarning rivojlanish darajasini solishtirish.
4. **Psixodiagnostik metodlar** – Bolalarning intellektual rivojlanishini baholash uchun maxsus psixologik testlar va mashg'ulotlardan foydalanish.
5. **Eksperimental metod** – Maxsus pedagogik mashg'ulotlar o'tkazish orqali eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish samaradorligini aniqlash.

Ushbu metodlar yordamida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi va ularni korreksiya qilish yo'llari ishlab chiqildi.

Muhokama va natija

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning aqliy rivojlanishi maxsus pedagogik yondashuvni talab qiladi. Eshitish qobiliyati pasaygan bolalar muloqot va bilish jarayonlarida qiyinchiliklarga duch keladilar, bu esa ularning umumiy

rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Eksperimental tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, vizual idrok va kinestetik usullarni qo'llash eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarning bilish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Shuningdek, tadqiqot davomida maxsus o'quv metodikalarini qo'llash orqali eshitish qobiliyatida nuqsoni bor bolalarning tafakkur va nutq rivojlanish darajasi oshishi aniqlandi. Logopedik mashg'ulotlar, vizual materiallar va interaktiv pedagogik metodlar samarali natijalar berishi kuzatildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish jarayonida individual yondashuv va maxsus metodlardan foydalanish ularning aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, oilaviy va pedagogik qo'llab-quvvatlash muhim omil hisoblanadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarning aqliy rivojlanishi maxsus pedagogik yondashuv va individual ta'lim metodikasini talab qiladi. Ushbu bolalar muloqot jarayonida sezilarli qiyinchiliklarga duch keladilar, bu esa ularning umumiy bilish faolligi va tafakkur rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi.

Eksperimental tadqiqotlar natijasida quyidagilar aniqlandi:

Vizual va kinestetik metodlar samaradorligi – Maxsus mashg'ulotlar jarayonida eshitish nuqsoni bo'lgan bolalar vizual (ko'rish) va kinestetik (harakat orqali) o'rganish usullari yordamida bilish faoliyatini yaxshiroq rivojlantirishi mumkin. Ushbu yondashuv bolalarning idrok qilish, mantiqiy fikrlash va xotira jarayonlarini faollashtiradi.

Nutq va tafakkur rivojlanishi – Logopedik mashg'ulotlar, maxsus interaktiv pedagogik metodlar, imo-ishora va ko'rgazmali vositalar orqali eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy rivojlanishi sezilarli darajada yaxshilandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, to'g'ri pedagogik ta'sir bo'lmagan taqdirda bolalarning muloqot va tafakkur darajasi ancha sust rivojlanishi kuzatilgan.

Individual yondashuvning ahamiyati – Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni rivojlantirish jarayonida individual yondashuv va maxsus pedagogik metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. O'qitish jarayonida bolaning ehtiyojlari, qabul qilish xususiyatlari va psixologik holati inobatga olinishi lozim.

Oilaviy va pedagogik qo'llab-quvvatlash muhimligi – Tadqiqot natijalariga ko'ra, bolalarning rivojlanishida pedagogik yondashuv bilan bir qatorda oilaviy muhit ham muhim omil hisoblanadi. Ota-onalar va pedagoglarning hamkorlikda ishlashi bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, ijtimoiy moslashuv jarayonini tezlashtiradi.

Xulosa

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning aqliy rivojlanishi maxsus pedagogik yondashuv va individual metodikalarni talab qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bunday bolalar muloqot va bilish jarayonlarida qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu esa ularning tafakkur va nutq rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Maxsus ta'lim metodlaridan foydalanish – vizual, kinestetik hamda logopedik yondashuvlar – ushbu bolalarning bilish jarayonlarini rivojlantirishda samarali ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, pedagogik va oilaviy qo'llab-quvvatlash bolaning ijtimoiy moslashuvi va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning aqliy tarbiyasini yaxshilash uchun maxsus pedagogik texnologiyalarni joriy qilish, individual yondashuvni yo'lga qo'yish hamda ularning ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlash zarur. Bu esa bolalarning jamiyatda o'z o'rnini topishiga va to'laqonli shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Noskova L.P. Преемственность в работе дошкольного отделения и специальной школы по формированию речи глухих детей. В сб. особенности развития и воспитания детей дошкольного возраста с недостатками слуха и интеллекта.

2. Programmi dlya spetsialnix doskolnix uchrejeniy. Vospitanie i obuchenie gluxix doskolnikov. M. 2000.
3. Maktabgacha tarbiya yoshidagi kar bolalarga ta'lim tarbiya berish dasturi. T.2000 y.
4. Qodirova F.U.va boshqalar "Maxsus pedagogika asoslari" O'quv qo'llanma ZEBO-PRINTS 2023.
5. Fayziyeva U.Y. "Ko'ring, eshiting, gapiring" O'quv metodik qo'llanma Chashma-print.